

formas tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

FORMAS | TEMPO : 24º ENCONTRO DE PESQUISADORES(AS) DO PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

11

EXERCÍCIOS DE AUTO-COMPREENSÃO: QUE FORMA NÓS PODEMOS DAR AO TEMPO?

Aldones Nino

12

COMUNICAÇÕES

O PROBLEMA DO CAVALO E O MITO DA CATIVA: CONSIDERAÇÕES SOBRE CIRCULAÇÃO, MEMÓRIA E GÊNERO NA ARTE ARGENTINA

Ana Paula Coutinho de Souza

29

HARUN FAROCKI: IMERSÃO

André Arçari

42

POR UMA NOVA IMAGEM: ARTISTAS NEGROS NA ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS ARTES

Beatriz Roza

51

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER AMAZÔNIDA A PARTIR DAS OBRAS "A PARAENSE" (1927), DE ANITA MALFATTI E "VENDEDORA DE CHEIRO" (1947), DE ANTONIETA FEIO

Cinthya Marques do Nascimento

61

SOBRE CHEIOS E VAZIOS: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PELA IMATERIALIDADE NA OBRA CONTEMPORÂNEA

Claudia Luiza Sampaio Bartoly Damasceno

70

CONSTELAÇÕES ESQUIZO: A LUZ
E A ESCURIDÃO NA EXPERIÊNCIA
ESQUIZOFRÊNICA CONTEMPORÂNEA

Danielle C. Spadotto

TEMPO DE CONSTRUIR E TEMPO DE RUIR

Danilo Ribeiro Coelho

EXPLORANDO A HISTÓRIA DA ARTE:
O PAPEL DAS MULHERES ARTISTAS DA
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
NA DESCONSTRUÇÃO DO CÂNONE

Débora Poncio Soares

SUBINDO PELAS PAREDES: ARTLETAS
E ESPARTISTAS DAS ALTURAS

Flávio CRO

O ATELIER PORTINARI E O PROGRESSO:
TRÊS DÉCADAS DE UM ATELIER TEMPORÁRIO

Frederico Augusto Ribeiro d'Arêde

A REPRESENTAÇÃO DA MORTE
DIANTE DE UM NECROESTADO:
UMA ANÁLISE DA PERFORMANCE
ORDINÁRIO DA ARTISTA BERNA REALE

Gabriela Oliveira

FEMALE GAZE: QUESTÕES EM TORNO
DA REPRESENTAÇÃO DO CORPO
MASCULINO POR ARTISTAS MULHERES

Gabriela Massote

A SOBREVIDA DAS IMAGENS

Ignez Capovilla Alves

UMA ANÁLISE HISTÓRICO-PSICANALÍTICA
DAS PINTURAS DE GUSTAVO DALL'ARA

Joyce da Costa Peixoto

Pâmela Ferreira Silva

Joyce da Costa Peixoto

INQUIETUDES E PERFORMANCE NA
POÉTICA DE CRIS BIERRENBACH

Liana Veloso Nogueira

84

97

111

122

134

147

156

167

175

186

IMAGENS, TEMPO E PODER: DO PALACETE
EDUARDO GUINLE AO PALÁCIO LARANJEIRAS

Lucas Dantas Cardozo

194

REFLEXOS, NAUFRÁGIOS E PRESENÇAS:
TRÊS DINÂMICAS DE ALTERIDADE
EM OBRAS DE ARTE A PARTIR DA
COMPOSIÇÃO VII DE LEDA MARIA MARTINS

Mariana Gonçalves Paraizo Borges

207

ASPECTOS DO INDIGENISMO EXPOSITIVO
NO BRASIL DA DÉCADA DE 1970

Marília Palmeira de Souza

219

GESTOS DE BORDA

Mirela Luz

230

OS ESTUDOS DE RODOLPHO AMOEDO E
O OFÍCIO DA PINTURA NO SÉCULO XIX

Natália dos Santos Nicolich

239

PEÇAS AFRO-BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX:
AINDA "EXEMPLARES ETNOGRÁFICOS"?

Natália Alvim Braz

249

CONFLUIR: *DUAS ÁGUAS* E AS
CONFLUÊNCIAS ENTRE ARTE E ARQUITETURA

Omar Porto

260

SONS DA MEMÓRIA: A ESCUTA DE
TESTEMUNHOS EM POÉTICAS ARTÍSTICAS

Patricia de Souza Matias

270

FLÁVIO DE CARVALHO E A MODA UNISSEX:
FRONTEIRAS, DISPUTAS E CONQUISTAS
NO BRASIL EM MEADOS DO SÉCULO XX

Vitor Tadeu Dirami Berriel

279

ARQUEOLOGÍA DE LA AUSENCIA E AFTERSUN:
ESPAÇOS HETEROCRÔNICOS DE SAUDADE

Vitória Valentim

290

CONFLITOS ÉTICO-ESTÉTICOS E A
DISPUTA PELO IMAGINÁRIO CULTURAL
NO BRASIL CONTEMPORANEO

Yasmin Coelho de Andrade

298

FORMAS TEMPO | PALAVRAS DA CURADORIA

FORMAS | TEMPO: 24º Encontro dos
Pesquisadores do Programa de Artes Visuais
da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

PEDIDO

André Arçari

GIRA GIRÊ

Clarisse Siqueira

SAUDADE

Cleiton Almeida

A ESPERANÇA

Crystal Duarte

VIDA DE TORCEDOR

Flávio CRO

GRAVURAS URBANAS 1 E 3

Ignezz Capovilla

DOS TEMPO EM QUE A TERRA
ERA MAIS PRÓXIMA DO CÉU
QUE SE ABRAM AS PORTAS DE
TODOS OS REINOS CELESTIAIS QUE
UM DIA TIVERAM DE SE FECHAR

Lila Deva

CORPO DE FRUTIFICAÇÃO I, II E III

Marcella Moraes

CINCO A MENOS

Marcelle Ferrete

WEBN@MORO

ORBITING

Ryan Hermogenio

PENITÊNCIA

Sema

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

SITUAÇÃO-CINEMA

Tetsuya Maruyama

[SEU AVATARBICHO-INSTRUMENTO;
TOCA UMA MELODIA INAUDÍVEL
VIBRA; INCAPTÁVEL A OUVIDO NU]

Vega

REGISTROS DA EXPOSIÇÃO

Artistas Diversos

324

325

326

EXERCÍCIOS DE AUTO-COMPREENSÃO: QUE FORMA NÓS PODEMOS DAR AO TEMPO?

Aldones Nino¹

Figura 1: Vista da instalação Chronos e o Labirinto (2020) na VIII Bienal da EBA – Escola de Artes Visuais do Parque Lage.

Foto: Vicente de Mello.

¹ Curador de Collegium (Arévalo, Espanha). Doutor em Artes Visuais (2023) pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Doutor em História y Arte (2023) pela Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. Bacharel em História da Arte (2019) pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em História, Política e Bens Culturais (2018) pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Bacharel em Filosofia (2013) pela Universidade São Judas Tadeu e Licenciado em Filosofia (2013) pela mesma universidade.

1 – Ponto de partida

Que forma nós podemos dar ao tempo? é uma interrogação que se desdobra em múltiplas camadas de significado, frequentemente percebido como uma entidade linear e inexorável, pode ser reimaginado através de uma tessitura visual que desafia sua representação convencional. Pensando a temporalidade não apenas como uma sequência de eventos, mas como um conjunto de experiências e memórias que se sobrepõem e interagem. Neste contexto, o tempo é visto como um recurso moldável, sujeito às variáveis sociais, históricas e culturais.

Essa reimaginação do tempo foi uma linha central na minha pesquisa de doutorado entre 2019 e 2023, no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em cotutela com a Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. Este trabalho resultou na tese intitulada 'Colonialidade e Corpo: As relações entre poder, arte e pensamento decolonial', resultado de um extenso período de pesquisa e descoberta, no qual me dediquei não apenas ao desenvolvimento de materiais teóricos, mas também à integração de minha pesquisa com os trabalhos visuais que já desenvolvia anteriormente. Estes últimos estiveram diretamente relacionados ao rumo da minha pesquisa e foram essenciais para aprofundar o entendimento das temáticas abordadas.

A relação entre o corpo e suas definições com a construção da identidade do sujeito constitui o foco central da reflexão epistemológica abordada em minha tese. O corpo, como uma dimensão fundamental da experiência humana, desempenha um papel crucial em todas as nossas interações. As definições corporais, que moldam como nos percebemos e como somos percebidos pelos outros, são influenciadas por uma variedade de fatores, incluindo normas sociais, expectativas culturais e discursos dominantes. Neste contexto, minha tese explorou as diversas maneiras pelas quais o sujeito é definido em relação às subjetividades que moldam nosso pensamento. Isso envolve uma consideração cuidadosa das dimensões corporais da experiência humana, reconhecendo que o corpo é construído e vivenciado de múltiplas formas. A pesquisa se dedicou a analisar a relação entre as corporeidades e suas circulações, que, em certa medida, moldaram a nossa historiografia da arte. Logo, este estudo visou fornecer uma compreensão mais ampla de como as identidades são formadas e como elas interagem com as estruturas sociais e culturais existentes.

As obras de arte desempenham um papel crucial ao abordar a persistência e a influência dos sistemas colonial e moderno na sociedade atual, e se manifesta em variadas áreas, frequentemente perpetuam desigualdades e opressões que impactam a vida das pessoas. Acredito que as obras de arte contemporâneas podem ser ferramentas valiosas para compreender e questionar o status quo, sendo essa uma abordagem fundamental para fomentar um futuro mais justo e inclusivo na área da cultura, e que deve ser acompanhado por outras esferas da sociedade, como as jurídicas e econômicas. A reformulação destes processos, enraizados historicamente, são essenciais para a construção de um futuro

que abarque a diversidade. As obras que desenvolvi, ao destacarem esses aspectos, talvez possam contribuir para o debate crítico e a conscientização sobre a separabilidade vigente no mundo atual.

2 – Qual forma eu daria ao tempo?

Refletindo sobre essa pergunta, direciono minha atenção a uma série de trabalhos que desenvolvi em 2020, e que culminou na criação da instalação 'Chronos e o Labirinto'. Exibida na VIII Bienal da Escola de Belas Artes, sob o tema 'Mutações', realizada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, entre outubro e novembro de 2021. Esta instalação busca ampliar a intelecção sobre a temporalidade e os percursos possíveis de serem traçados no espaço tempo, através de um labirinto de experiências e percepções vinculados a historiografia da arte.

As 37 pinturas que emergiram deste processo podem ser categorizadas em duas séries distintas. A primeira, intitulada '**Convergências**', emprega imagens extraídas do livro 'História da Arte' de E.H. Gombrich. Este livro já vinha sendo utilizado em algumas das minhas obras anteriores, que já tencionavam a construção da historiografia – como é o caso da obra 'Pregação' (2018) -, mas que então passa a ser manipulado como base para uma nova elaboração poética. Utilizando a técnica da colagem, reapresento as imagens extirpadas do cerne do livro, enfatizando a sobreposição e a hiper-visualização das inúmeras complexidades que constituem nossa historiografia, resultado de uma reflexão sobre como as imagens e os conceitos de história da arte são percebidos e interpretados.

A produção artística, a historiografia e as instituições educativas atuam como dispositivos que, sob uma perspectiva crítica, revelam os interesses e as possibilidades de enunciação ao longo da história. Minha primeira interação com a história da arte no ambiente universitário foi mediada pelo livro 'História da Arte' de E.H. Gombrich, o que o torna especialmente significativo em meu pensamento. Considero esse livro um índice crucial, capaz de evidenciar questões relevantes para o debate sobre o nosso contexto atual. Lembro-me sempre de uma professora que enfatizava a importância da disciplina de historiografia da arte. Segundo ela, essa matéria representa um ponto de inflexão crucial nos estudos de um historiador da arte, por ser a expressão mais específica do nosso ofício e ter a particularidade de ser oferecida apenas aos estudantes de história da arte, diante de várias disciplinas compartilhadas com estudantes de outras carreiras de uma Escola de Belas Artes.

Ao utilizar este livro como matéria a ser manipulada, mantenho-me alerta ao risco de anacronismo presente neste exercício, mas reconheço a importância desta obra pelas diversas variáveis que ela engloba, indo além da mera discussão de uma história linear da arte. Na reflexão sobre a forma do tempo, é imprescindível considerar que as obras artísticas carregam em si elementos da temporalidade em que foram criadas e também sua circulação em formatos bibliográficos contribui significativamente para o entendimento da disseminação de ideias e a imposição

devisões dominantes. Essa circulação muitas vezes reflete processos de imposição cultural, que se manifestam em distintas geografias, e influenciando a maneira como entendemos e interpretamos a arte. Ao refletirmos sobre a historiografia da arte e sua adoção de parâmetros científicos do século XIX, percebemos como ela como muitas outras tradições de pesquisa se vincula à história da ciência e ao positivismo. Contudo, a adoção do livro de Gombrich como material didático introdutório em um país de tradição colonial como o Brasil revela muito sobre a construção da história da arte erigida à nossa revelia. Esse fato destaca a lacuna deixada pela produção artística brasileira, e também latino-americana na lógica global de compreensão da arte. Sendo um dos livros de história da arte mais vendidos e traduzidos em diversos países, a centralidade de 'História da Arte' de Gombrich no debate acadêmico evidencia questões importantes sobre a disseminação e a influência de uma visão específica na historiografia.

Figura 2: Pregação (2018), livro e pregos oxidados, 24,4 X 17 X 4 cm.
Foto: Vicente de Mello.

Esses foram os pontos iniciais que me atraíram para este livro emblemático e que me motivaram a formular minhas próprias interrogações a partir dele, já que ele representa um dos alicerces sobre os quais foi construída grande parte da historiografia da arte, caracterizada por uma linha linear pautada pela história dos denominados "grandes mestres". Talvez possa dizer que este livro simboliza o encerramento de uma tradição iniciada por Giorgio Vasari, que enfatizava uma história construída por personagens representativos de movimentos artísticos do que se constituiria como norte global. Na segunda

metade do século XX, começamos a presenciar o dismantelamento dessa linha de abordagem, ainda que persistam resquícios desse modelo até os dias atuais e talvez continuem presentes por muitas décadas, as novas gerações que interagem constituem o campo artístico de hoje, majoritariamente, possuem uma postura crítica frente a esta narrativa enviesada.

3 – Colagem e sobreposição crítica

No exercício compositivo que me propus, em consonância com meu interesse anterior pela colagem, decidi sobrepor essas imagens, retiradas de seus contextos originais e aparentemente desorganizadas, com o objetivo de interconectar produções que, à primeira vista, parecem bastante distintas. No entanto, quando analisadas sob uma perspectiva mais abrangente, essas imagens podem revelar que a narrativa construída a partir delas compartilha uma origem comum, profundamente ancorada na modernidade e nos parâmetros que dão forma à ideia de universalismo e neutralidade. Processo utilizado ao longo da história para impor certas produções culturais como parâmetro, moldando a nossa visualidade e sua compreensão em diferentes níveis.

Nas obras desta série, as imagens são dispostas sobre a tela, partindo de uma escolha não arbitrária, efetivando uma inserção deliberada na própria história da pintura, uma mídia que, ao longo da história, foi amplamente aceita dentro do sistema artístico. Assim, as páginas do livro de Gombrich tornam-se, então, elementos fundamentais de composição. Elas aparentam ser pinturas, mas com o objetivo de desarticular suas origens, estabelecendo conexões com outras produções artísticas reivindicadas pela técnica da colagem. Além disso, integro o gesso – material intrínseco à história da escultura – a este amálgama, servindo como elo de ligação com os pregos metálicos e o próprio óxido de ferro desprendido do processo de oxidação. Assim, a série busca criar uma interação dinâmica entre diferentes materiais e contextos históricos, refletindo sobre a evolução e a interconexão das artes visuais.

Nestes trabalhos, a historiografia se relaciona com outros elementos evidenciados tanto pela materialidade como pela linguagem, um deles é a figura do pregador, detentor da palavra em realidades neopentecostais, simbolizando tanto a autoridade quanto a imposição. Esta figura e os pregos também remetem à dor, resultante da adoção de parâmetros pré-formulados e continuamente reiterados. O óxido, por sua vez, destaca não apenas a deterioração desse processo, mas também acrescenta camadas temporais adicionais, como a capacidade do tempo de corroer até mesmo materiais não dúcteis. Ele contribui para o exercício de revelar as temporalidades inerentes a essas imagens e de desvendar a opacidade das interconexões – muitas vezes enfatizadas por linhas – que fundamentam a construção da historiografia. Assim, busca-se uma hiper visualização das complexidades e dos vínculos históricos que moldam nossa percepção da arte e da história.

Figura 3: Díptico de Wilton (Série Convergências), 2020, tela, gesso, pregos oxidados, papel, cola e nanquim, 30 x 24 cm.
Foto: Vicente de Mello.

Figura 4: Lohan (Série Convergências), 2020, tela, gesso, pregos oxidados, papel, cola e nanquim, 30 x 24 cm.
Foto: Vicente de Mello.

Figura 5: Joseph Brummer (Série Convergências), 2020, tela, gesso, pregos oxidados, papel, cola e nanquim, 30 x 24 cm.
Foto: Vicente de Mello.

Figura 6: Jeanne de Chenany (Série Convergências), 2020, tela, gesso, pregos oxidados, papel, cola e nanquim, 30 x 24 cm.
Foto: Vicente de Mello.

Figura 7: Combate de São Miguel (Série Convergências), 2020, tela, gesso, pregos oxidados, papel, cola e nanquim, 30 × 24 cm.

Foto: Vicente de Mello.

4 – Modernidade e circulação de corpos e sonhos

Ainda somos modernos? (2020) é uma série composta por cinco pinturas a óleo sobre tela, que se inserem no contexto da pesquisa histórica a partir de marcadores outros. Esta série destaca a importância de abordagens que incluem conceitos do campo da sociologia da arte. A partir da história do modernismo brasileiro, estabelece conexões entre obras, esboços e influências de mestres, bem como deslocamentos geográficos. Nesta série, o jogo de xadrez é evocado e repetido como uma metáfora para estratégia e circulação. Este aspecto é explorado no texto da tese, onde projetos formativos e institucionais são analisados sob a ótica do pensamento decolonial. Assim, a série propõe uma reflexão sobre as formas e os movimentos dentro do contexto artístico e histórico, questionando e expandindo nossa compreensão do modernismo e suas relações com a hegemonia.

Nesta série, escolhi a pintura como mídia principal para explorar as dinâmicas que moldaram o modernismo brasileiro, concentrando-me particularmente nos percursos de circulação que tornaram tais manifestações culturais possíveis. Nesse sentido, o modernismo ganha protagonismo já que foi um movimento cultural significativo que impactou profundamente a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, especialmente nas áreas da literatura e das artes plásticas. Desencadeado pela assimilação de tendências culturais e artísticas europeias no período pré-Primeira Guerra Mundial, o tensionamento desse movimento é capaz de revelar dinâmicas históricas que são fundamentais na historiografia do período e no entendimento de nossa atualidade. Por

isso a centralidade das referências a obras icônicas desse período, focando particularmente nas contribuições de duas das principais pintoras desse momento: Tarsila do Amaral (1886–1973) e Anita Malfatti (1889–1964).

Figura 8: Abaporu (Série Ainda somos modernos?), óleo, nanquim e óxido de ferro sobre tela, 50 × 70 cm.

Foto: Vicente de Mello.

Tenho um interesse particular nas biografias de ambas, especialmente no que diz respeito às dinâmicas de viagens e deslocamentos em suas vidas. Esses aspectos, frequentemente menos abordados, são cruciais para entender seus percursos artísticos. Minha abordagem vai além da tradicional análise das influências entre mestres e alunas, focando nos contextos sociais e financeiros que tornaram essas circulações possíveis. Pois considero que esses fatores não influenciaram apenas suas criações artísticas, mas também afetaram a recepção de suas obras em seus respectivos contextos.

Um momento marcante na formação de Tarsila do Amaral foram suas viagens a Paris, onde ela teve contato direto com a vanguarda artística do período e frequentou a Académie Julian, uma das mais célebres escolas de Belas Artes do início do século XX. Durante sua estadia na cidade, ela estudou com Fernand Léger (1881–1955) um dos primeiros a expor publicamente obras de orientação cubista. Essas experiências foram fundamentais para que Tarsila assimilasse elementos compositivos da vanguarda, adaptando-os com uma 'capa de brasilidade'. Esse aspecto de sua obra foi particularmente apreciado pelas elites da época, que viam nela um grande exemplo da produção artística brasileira em diálogo com o norte global, alcançando o posto de uma das principais artistas modernistas latino-americanas.

As dinâmicas envolvendo as viagens e as influências artísticas de Tarsila do Amaral são amplamente conhecidas e discutidas em numerosos livros e ensaios sobre sua produção. No entanto, pouco se aborda – embora isso tenha começado a mudar nos últimos anos – sobre a posição econômica tornou possível essas experiências dentro do contexto da época. Esta questão não diminui nem adiciona diretamente novos elementos à avaliação da obra de Tarsila, mas meu interesse reside em refletir sobre esses sistemas de circulação e o papel crucial que eles desempenham em uma trajetória pessoal. Ao compreender as condições econômicas que moldaram a carreira de Tarsila, podemos obter uma visão mais completa do contexto em que sua produção foi assimilada, resultando até o fato de que hoje em dia existe uma cratera de mercúrio batizada em sua homenagem.

Figura 9: Urutu (Série Ainda somos modernos?), óleo, nanquim e óxido de ferro sobre tela, 50 x 70 cm.

Foto: Vicente de Mello.

Não é coincidência que, além do alto poder aquisitivo de Tarsila do Amaral e de seu círculo social, podemos observar evidências dessa influência econômica em aspectos como a colaboração do famoso designer Pierre Legrain (1889-1929) na criação das molduras das obras de Tarsila para sua primeira exposição em Paris, Legrain conhecido por seu trabalho com a marca de luxo Louis Vuitton. Esse exemplo ilustra como o capital social é frequentemente construído sobre fundamentos de capital econômico. Portanto, nas pinturas desta série, elementos aparentemente díspares são combinados, refletindo as referências e as imagens geradas nesses contextos de intersecção entre arte, luxo e economia.

Ao analisar a figura de Anita Malfatti, meu foco não está nas questões já bem estabelecidas na historiografia, que asseguram seu lugar como uma

das pioneiras da pintura moderna no Brasil. Em vez disso, interessei-me pela distinção no acesso ao capital financeiro entre Anita e Tarsila do Amaral. Anita, assim como Tarsila, tinha o desejo de ir a Paris para se conectar com os artistas da época. No entanto, sua trajetória foi definida principalmente pela ida a Berlim, uma escolha não totalmente livre, mas a única possibilidade de viagem viabilizada por um tio, que lhe ofereceu a chance de acompanhar uma prima em uma viagem de estudos a Berlim. Essa circunstância influenciou a criação de uma produção artística de que se destacava pela radicalidade em relação aos padrões da época, em contato com a vanguarda alemã. Essa radicalidade foi tanto a causa da recusa de sua exposição no Brasil, quanto o fator que posteriormente adicionou especificidade e reconhecimento à sua obra.

As dinâmicas sociais e sua influência na carreira artística são evidenciadas nas inúmeras cartas de Anita Malfatti, que servem como documentos e registros das suas interações pessoais. Nelas, Anita, que enfrentava a timidez devido à atrofia congênita de seu braço direito, comenta sobre o sucesso social de Tarsila do Amaral e o carisma que ela possuía, aspectos que reverberavam na aceitação e circulação de seu próprio trabalho. Interessei-me por esses aspectos, buscando estabelecer conexões entre elas, pois considero que as diferentes estruturas dessas dinâmicas ainda permeiam, em maior ou menor grau, o cenário artístico atual, ainda que também não recebam a atenção merecida por parte da crítica.

Como estudante sem meios econômicos próprios, muitas das oportunidades importantes para a difusão de meu trabalho estiveram vinculadas a viagens e à chance de me comunicar com um público mais amplo. Um exemplo marcante foi quando recebi a oportunidade de compartilhar minha pesquisa em Harvard, e naquela ocasião, sem recursos financeiros suficientes, dependi da generosidade de pessoas que doaram para auxiliar na minha viagem, permitindo-me assim participar do evento com interlocutores de várias partes do mundo. Outra experiência marcante foi quando fui selecionado para um intercâmbio na Universidade de Jaén. Apesar de ter recebido uma bolsa de estudos, ainda havia a exigência das autoridades consulares de comprovar uma disponibilidade financeira além do valor providenciado pela Universidade. Diante das limitações financeiras da minha família, recorri a um empréstimo de uma amiga que estava economizando para uma cirurgia de silicone. Esse empréstimo foi crucial para obter a autorização necessária para viajar do Brasil para a Europa. E cumprindo esses requisitos, pude finalmente iniciar minha jornada na Espanha. Após a obtenção do visto, fiz a transferência do dinheiro de volta para minha amiga, que logo realizou sua cirurgia e sempre recorda de como sua silicone tornou-se uma etapa importante da minha vida acadêmica, pois sem ela não teria conseguido cruzar a fronteira entre América Latina e Europa pela primeira vez.

Figura 10: Farol (Série Ainda somos modernos?), óleo, nanquim e óxido de ferro sobre tela, 50 x 70 cm.

Foto: Vicente de Mello.

Na minha pesquisa, busquei ir além das definições convencionais ao explorar a relação entre as elites políticas e econômicas. O foco do meu estudo foi compreender a fundo esses processos, analisando genealogias e suas implicações. Um exemplo interessante é Luís Gonzaga da Silva Leme, conhecido por escrever 'Genealogia Paulistana', publicada entre 1903 e 1905. Esta obra detalha as linhagens que compõem a elite de São Paulo. Curiosamente, Luís Gonzaga da Silva Leme não era originalmente parte dessa elite, tendo pais que trabalhavam na lavoura de café.

A vida de Luís Gonzaga da Silva Leme tomou um rumo significativamente diferente quando ele teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e durante sua estadia, ingressou na equipe de engenheiros do governo estadunidense, trabalhando no aperfeiçoamento do aproveitamento do curso do rio Missouri na cidade de Omaha, Nebraska. Esta experiência teve um impacto considerável em sua carreira após seu retorno ao Brasil. Curiosamente, apesar de inicialmente não fazer parte dessa elite, sua experiência e posição recém-adquirida o colocaram dentro do círculo que ele descrevia. Este fato realça a complexidade e a mobilidade social dentro das estruturas de poder no Brasil acessadas por meio do acesso à educação.

Figura 11: Cuca (Série Ainda somos modernos?), óleo, nanquim e óxido de ferro sobre tela, 50 x 70 cm.

Foto: Vicente de Mello.

5 – Uma forma apresentada

Tenho um grande interesse nessas rotas de circulação, uma faceta frequentemente negligenciada nos processos de construção da historiografia, não apenas da arte, mas da sociedade como um todo. É notável que a possibilidade de deslocamento e intercâmbio cultural está muitas vezes atrelada à disponibilidade financeira. No contexto do Brasil, onde grande parte da população enfrenta insegurança alimentar há séculos, isso me leva a refletir sobre o imenso potencial de capital humano que é perdido diariamente. As limitações econômicas não apenas restringem o acesso a oportunidades educacionais e culturais, mas também silenciam inúmeras vozes e talentos que poderiam enriquecer nossa compreensão da arte e da sociedade.

Nesta série, reflito sobre como, em minha própria trajetória, o tempo foi moldado por possibilidades de escape e dinâmicas arriscadas. Essas experiências permitiram que eu sásse da minha realidade imediata e, na posição de migrante, pudesse elaborar pensamentos críticos sobre esses processos que constituíam a mim mesmo. Meu objetivo é lançar luz sobre as raízes que formam nossa historiografia da arte, revelando como ela pode ser um espelho que reflete aspectos de outras áreas da nossa sociedade. Estes temas, muitas vezes negligenciados e mantidos na penumbra, são fundamentais para a compreensão da formação cultural e social em que estamos inseridos.

Figura 12: Vista da instalação *Chronos e o Labirinto* (2020) na VIII Bienal da EBA – Escola de Artes Visuais do Parque Lage.
Foto: Vicente de Mello.

A instalação *Chronos e o Labirinto* reuniu ambas séries, evocando a percepção de que, embora o tempo seja um fluxo contínuo, as experiências individuais e coletivas são marcadas por momentos de ruptura, transição e redefinição. Ao explorar as dimensões pessoais de migração, acesso e oportunidade, refletidas nas narrativas de Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, penso como essas trajetórias individuais podem reconfigurar o entendimento compartilhado do tempo. Esta instalação que fisicamente se desdobra em uma coletânea de imagens e símbolos, é uma representação visual da complexidade das rotas que desenham a historiografia. As lacunas e os espaços em branco entre os elementos individuais da obra criam um labirinto visual que simboliza a natureza muitas vezes enigmática e não linear da temporalidade. Esses interstícios, esses vazios, representam os momentos de transição, as pausas e os silêncios que compõem as experiências de circulação. Nesses espaços não ocupados, há uma oportunidade para se perder em reflexão, onde cada caminho pode levar a um novo entendimento ou perspectiva da nossa cultura visual. Essa configuração labiríntica é particularmente evocativa quando pensamos nas formas que podemos dar ao tempo. Ela sugere que entre os eventos e marcos conhecidos da história, existem vazios ricos com potencial de significado e que merecem nossa exploração.

Com cada peça servindo como um ponto de conexão histórico e cultural, a instalação convida a uma reflexão sobre como o tempo e a mobilidade moldam nossa compreensão do mundo. As representações de mapas, figuras humanas, e ícones da arte dialogam com a narrativa da viagem e da migração, destacando o entrelaçamento entre a mobilidade geográfica e a ascensão

social e artística. A disposição fragmentada, remanescente de um labirinto, reflete os desafios e as possibilidades inerentes às trajetórias pessoais que se entrecruzam com a história coletiva. Assim como na experiência pessoal de um estudante sem recursos, cada detalhe que compõe a instalação é uma metáfora das oportunidades e barreiras que encontramos na construção de um percurso de pesquisa, uma forma que eu encontrei para moldar o tempo ocupado por mim.

NINO, Aldones. Exercícios de auto-compreensão: que forma nós podemos dar ao tempo?. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10871339

